

MEHNAT JAMOASIDA HODIMLARING PSIXOLOGIK JARAYONLARI

Otabek G'ofurov

O'zbekiston Milliy universiteti

Sotsiologiya yo'nalishi talabasi

E-mail: otabekgofurov891@gmail.com

tel: 94 947 97 99

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8339710>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehnat jamoasida hodimlarning bir-biriga bo'lgan ijobiy va salbiy munosabatlari, psixologik jarayonlar va mehnat jamoasini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: g'oya, tadqiqot, ishlab chiqarish, inson faoliyati, jarayon, munosabat, ijtimoiy-psixologik, rahbar, sintez, tabaqalanish, tipik, intensiv, mehnat.

PSYCHOLOGICAL PROCESSES OF EMPLOYEES IN THE WORK TEAM

Abstract. This article talks about the positive and negative relations of employees to each other in the work team, psychological processes and measures aimed at comprehensive development of the work team.

Keywords: idea, research, production, human activity, process, attitude, socio-psychological, leader, synthesis, differentiation, typical, intensive, work.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СОТРУДНИКОВ В РАБОЧЕМ КОЛЛЕКТИВЕ

Аннотация. В данной статье говорится о положительных и отрицательных отношениях сотрудников друг к другу в рабочем коллективе, психологических процессах и мерах, направленных на всестороннее развитие рабочего коллектива.

Ключевые слова: идея, исследование, производство, человеческая деятельность, процесс, отношение, социально-психологический, руководитель, синтез, дифференциация, типичный, интенсивный, труд.

Kirish. Inson ulg'aygani sari mehnat jamoasiga qo'shilish ehtimoli yuqorilab boraveradi. Davr o'tgan sari kelajak avlod o'z dunyoqarashlarini namoyon etib mehnat sohasiga turlicha o'zgartirishlar kiritib boraveradi. Shu asnoda hozirda rivojlanib borayotgan taraqqiyot asrida yashayotgan ekanmiz inson ongi teran fikrlashi o'sib borishi natijasida kuchli texnologiyalar yaratilib inson mehnat faoliyatini ancha osonlashtirmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Mehnat haqidagi barcha mavjud g'oyalarni kundalik va ilmiyga bo'lish mumkin. Oddiy nuqtai nazardan, insonning ishi uning hayotidagi eng oddiy hodisadir. Shuning uchun, yuzaki qarashda, mehnat jarayoni tadqiqot va o'rganish uchun oson bo'lib tuyuladi. Inson uchun mehnat ham og'ir jazo, ham quvonch bo'lishi mumkin. Mehnat bir vaqtning o'zida insonning tabiat bilan o'zaro munosabati jarayoni sifatida harakat qiladi, buning natijasida turli xil ne'matlar yaratiladi va inson tashqi muhitga moslashadi va uning ishtirokchilari o'rtasidagi ma'lum munosabatlar, buning natijasida ham tashqi muhit, ham inson tabiatning o'zi ta'sir qiladi. Shu bilan birga, deyarli barcha zamonaviy tadqiqotchilar ishlab chiqarish omili sifatida mehnatning o'ziga xosligi, uni o'rganishga alohida yondashuvni talab qilishini tan oladilar. Biroq, ishlab chiqarish omili sifatida mehnatning o'ziga xos xususiyatlarini tahlil qilish, eng avvalo, inson faoliyatining barcha xilma-xil spektridagi mehnat xususiyatlarini hisobga olishni talab qiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Mehnat jamoasi borasida bir qator olimlar o'z fikrlarini namoyon etishgan. Iqtisodiyot nazariyasida mehnat asosiy kategoriyalardan biridir. Klassik siyosiy iqtisod asoschilari (V.Petti, A.Smit, D.Rikardo) “mehnat” tushunchasini maxsus o'ziga xos tovar deb hisoblaganlar. Masalan, A.Smit mehnatni insonning har qanday ishlab chiqarish faoliyati deb hisoblagan. Keyingi davrlarda mehnatga yondashuvlar insonning tabiat bilan o'zaro munosabati jarayoniga emas, balki uning ishtirokchilari o'rtasidagi muayyan munosabatlarga qaratildi. Shu bilan birga, mehnat ikki tomonlama xususiyatga ega ekanligi ta'kidlandi, chunki u ham inson va tabiat o'rtasidagi “materiya almashinuvi” vositasi, ham ishlab chiqarish jarayonida odamlar o'rtasidagi aloqa vositasidir.

Neoklassik iqtisodiy nazariya tarafdorlari “mehnat” tushunchasiga “er” va “kapital” bilan bir qatorda ishlab chiqarish omili sifatida qaraydilar, u ishlab chiqarish jarayoniga alohida shaxslarning sa'y-harakatlari bilan kirib boradi va qiymat yaratishning yagona manbai emas.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Mehnat faoliyati turli xil jabhalarda kechadi. Mehnat faoliyati jarayonida nafaqat tovarlar ishlab chiqariladi, xizmatlar ko'rsatiladi, madaniy qadriyatlar yaratiladi va hokazo, balki ularni keyingi qondirish talablari bilan yangi ehtiyojlar paydo bo'ladi. Mehnat jarayonida odamlar bir-biri bilan o'zaro munosabatda bo'lib, muayyan ijtimoiy munosabatlarga kirishadilar. Ijtimoiy aloqalar mehnat sohasida, bu faoliyat va o'zaro harakat almashishda amalga oshiriladigan ijtimoiy aloqalar shaklidir. Odamlarning o'zaro munosabatlarining ob'ektiv asosi ularning manfaatlari, yaqin yoki uzoq maqsadlari, qarashlarining umumiyliigi yoki farqidir. Odamlarning mehnat sohasidagi o'zaro munosabatlarining vositachilari, uning oraliq bo'g'inlari mehnat qurollari va ob'ektlari, moddiy va ma'naviy ne'matlardir. Muayyan ijtimoiy sharoitlarda mehnat faoliyati jarayonida alohida shaxslar yoki jamoalarning doimiy o'zaro ta'siri o'ziga xos ijtimoiy munosabatlarni shakllantiradi.

Mehnat jamoasida ijtimoiy munosabatlar - bu ijtimoiy jamoalar a'zolari va bu jamoalar o'rtasidagi ularning ijtimoiy mavqei, qiyofasi va turmush tarzi, pirovardida shaxsning shakllanishi va rivojlanishi uchun shart-sharoitlar, ijtimoiy jamoalar haqidagi munosabatlardir. Ular mehnat jarayonida ishchilarning alohida guruhlarini pozitsiyasida, ular o'rtasidagi aloqa aloqalarida namoyon bo'ladi, ya'ni. o'zaro ma'lumot almashishda boshqalarning xatti-harakati va faoliyatiga ta'sir qilish, shuningdek, ushbu guruhlarining qiziqishlari va xatti-harakatlarining shakllanishiga ta'sir qiluvchi o'z pozitsiyasini baholash. Bu munosabatlar mehnat munosabatlari bilan uzviy bog'liq bo'lib, boshidanoq ular bilan shartlangan. Masalan, ishchilar mehnatni tashkil etishga o'rganadilar, ob'ektiv ehtiyojlar tufayli moslashadilar va shu tariqa, yaqin atrofda kim ishlashi, kim rahbar bo'lishi, qanday faoliyat uslubiga ega bo'lishidan qat'i nazar, mehnat munosabatlariga kirishadi. Biroq, keyin har bir ishchi o'zini bir-biri bilan bo'lgan munosabatlarida, menejer bilan, ish bilan bog'liq holda, ishni taqsimlash tartibida va hokazolarda o'zini namoyon qiladi. Binobarin, ob'ektiv munosabatlar asosida ma'lum bir emotsional kayfiyat, mehnat tashkilotidagi odamlarning muloqoti va munosabatlarining tabiati, undagi muhit bilan tavsiflangan ijtimoiy-psixologik xarakterdagi munosabatlar shakllana boshlaydi. Ijtimoiy va mehnat munosabatlari shaxs va guruhning ijtimoiy ahamiyatini, rolini, o'rnini, ijtimoiy mavqeini aniqlashga imkon beradi. Ular ishchi va xo'jayin, rahbar va bo'ysunuvchilar guruhi, ishchilarning ma'lum guruhlarini va ularning alohida a'zolari o'rtasidagi bog'lovchidir. Bunday munosabatlardan tashqarida, bir-biriga nisbatan o'zaro majburiyatlardan tashqari, o'zaro munosabatlardan tashqarida biron bir ishchi guruhi, mehnat tashkilotining biron bir a'zosi mavjud bo'lishi mumkin emas.

Jamoa rivojlanishning tashqi (ob'yektiv) shartlariga moddiy baza (maydon, texnik ta'minot), ish haqi darajasi, nufuz tuyg'usida aks etadigan ishlab chiqarishning ahamiyati va boshqalar kiradi. Ichki (sub'yektiv) shartlari korxonaning shaxsiy tarkibi va rahbarining sifatleri, ijtimoiy munosabatlarning puxtaligini o'z ichiga oladi.

Jamoaning rivojlanishiga uning yaqin muhit, boshqa jamoalar bilan o'zaro aloqalari ham ta'sir etadi. Boshqalardan ajrab qolish jamoani qashshoqlashuv va turg'unlikka olib keladi, aksincha, ilg'or tashkilotlar bilan keng aloqalar jamoaning faoliyat tajribasi boyishiga, uning nufuzi o'sishiga xizmat qiladi.

Jamoaning rivojlanishiga rahbar, uning tashkilotchilik qobiliyati va ma'naviy axloqi ham ta'sir etadi. Bunda uning xarakteri, ish tajribasi, umuman olganda, boshqaruv uslubi ham katta ahamiyatga ega. Jamoaning rivojlanish bosqichlari esa quyidagicha:

1. Birlamchi sintez bosqichi.

Bu bosqich boshlang'ich hisoblanadi, unda jamoa shakllanadi, tuziladi. Mazkur bosqichda odamlar bir-birini, rahbarini o'rganadi. Rahbar esa o'z navbatida, jamoaning shaxsiy tarkibi bilan tanishadi. Bu davrda jamoa a'zolarining o'zaro, mehnat sharoitlariga, rahbariga, uning talablariga adaptatsiyasi yuz beradi, rahbar jamoani tashkilotning maqsad va vazifalari, faoliyatining yaqin kelajakka va istiqbolga mo'ljallangan rejalari bilan tanishtiradi, xodimlarning shaxsiy istaklari, tajribasi, tayyorgarlik darajasini hisobga olgan holda rollarni taqsimlaydi, ish rejimini belgilaydi, jamoaning hayoti va faoliyati rejimini amal qilish bo'yicha zarur talablarni qo'yadi. U ijrochilikni nazorat qilish orqali xodimlarda topshiriqqa mas'uliyat bilan yondashuvni, aniqlik va puxtalikni shakllantirishga alohida e'tibor beradi, jamoa va uning a'zolari layoqati o'rganadi. Rahbar jamoa a'zolarining shaxsiy xususiyatlarini ko'rib chiqib, layoqatliroq xodimlarni jamoat ishlariga doir masalalarni yechishga jalb etadi.

2. Tabaqalanish bosqichi.

Bunda o'zaro tanishuv, asosan, tugallanadi, odamlar manfaatlari va xarakterlarining umumiy jihatlariga qarab yaqinlashib boradilar, natijada kichik guruhlar yuzaga keladi. Yana bir guruh-ishga vijdonan yondashuvchi xodimlar guruhi tarkib topadi. Unga kiruvchi har bir xodim o'z majburiyatlarini yaxshi tushunadi, intizom va tartibga amal qiladi, ishni sidqidildan bajaradi, ammo o'z fikrini oshkor etmaydi, tashabbus ko'rsatmaydi. Jamoada passiv guruh ham paydo bo'lishi mumkin, uning a'zolari kamroq ishlash, osonroq uchastkalarini olishga harakat qiladilar. Passiv guruhga nisbatan ma'naviy, moddiy kuch bilan ta'sir o'tkazish choralarini qo'llash zarur. Jamoaning biror a'zosi tejamisiz ishlash, ish qoldirishlar, intizomsizlikka yo'l qo'ysa, bu boshqa a'zolarga salbiy ta'sir ko'rsatadi, jamoa faoliyati samaradorligining pasayishiga olib keladi.

3. Sintezi bosqichi.

Mazkur bosqichda maqsadlar va manfaatlar, istaklar birligi qaror topadi. Jamoaning barcha a'zolari rahbariyat talablarini anglab yetadi, butun jamoa har bir xodimga o'z talablarini qo'yadi.

Xulosa va takliflar (Conclusion and recommendations). Xulosa o'rnida shuni aytib o'tishimiz joizki, tashkilotda do'stona hamkorlik va o'zaro yordam munosabatlari muhim o'rin egallaydi. Jamoaning rivojlanish bosqichlari barcha turdagi jamoalar uchun tipik, xarakterli hisoblanadi, ammo bir bosqichdan boshqasiga o'tish sur'atlari jamoa faoliyati, hamda ob'yektiv va sub'yektiv turmush sharoitlariga qarab farqlanishi mumkin. Jamoaning rivojlanishi bir tekisda kechmaydi. Bir bosqichda u tez rivojlansa, boshqasida rivojlanish sur'ati pastroq bo'ladi. Turli vaziyatlar tufayli jamoa o'z taraqqiyotining birinchi yoki ikkinchi bosqichida qolib ketishi

mumkin. Ba'zi hollarda birinchi bosqichdayoq ikkinchi bosqichning ayrim belgilari ko'zga tashlanadi. Mehnatni tashkil etish uni intensivlashtirishdan ko'ra ko'proq unumdorlikni berishi mumkin va ishchining iqtisodiy xarajatlari (uning ta'limi, tibbiy yordami, uy-joy va ekologik sharoitlarni yaxshilash) ishlab chiqarish sohasida foydaga aylanadi va shu asnoda mehnat faoliyati barqarorlashib boraveradi.

REFERENCES

1. Mehnat iqtisodiyoti / Ed. USTIDA. Gorelov. - Sankt-Peterburg: Pyotr, 2007.- 704 p.
2. Lavrinenko V.N., Nartov N.A., Shabanova O.A., Lukashova G.S. «Sotsiologiya». Moskva: «YUNITI»-1998 yil.
3. Mehnat iqtisodiyoti: ijtimoiy va mehnat munosabatlari / Ed. N. A. Volgina, Yu. G. Odegov.